

ИССЛЕДОВАНИЕ НАКЛАДОК ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОХЛАЖДЕНИЕ

Азимов Садриддин Журакулович

Журакулова Фарангиз Садриддин кизи

Аннотация: В статье изложены математические модели тормозов различной конструкции, динамика высокочастотных колебаний при нестационарном трении и предварительный подбор конструктивных параметров пары трения и узла в целом. В итоге величина и характер изменения коэффициента трения в процессе торможения определяется, в основном, температурой фрикционного контакта.

Ключевые слова: Тормозные механизмы, износ, коэффициент трения, фрикционных элементы.

Annotation: The article presents mathematical models of brakes of various designs, the dynamics of high-frequency oscillations under non-stationary friction and the preliminary selection of the design parameters of the friction pair and the assembly as a whole. As a result, the magnitude and nature of the change in the coefficient of friction during braking is determined mainly by the temperature of the friction contact.

Keywords: Braking mechanisms, wear, coefficient of friction, friction elements.

Тормозные свойства автомобиля оценивают величиной замедления при торможении, методом замеров торможения и времени. Расчетами и опытным путем установлено, что при торможении автомобиля в обычных условиях эксплуатации за время подготовительного периода к торможению автомобиль может пройти 60% полного пути торможения.[1],[3]

Рабочие поверхности дисковых тормозов плоские, и силы, сжимающие колодки и диск, действуют перпендикулярно плоскости вращения диска. Трение на рабочих поверхностях образуется в результате равномерного прижатия колодки к диску, причем возможно повышение давления на рабочих

поверхностях тормозов без опасности разрушения диска. Именно такая работа тормозов вызывает равномерный износ трущихся поверхностей и, следовательно, главными преимуществами дисковых тормозов являются постоянство (стабильность) рабочих характеристик и широкие возможности регулировки работы тормозов. Что в свою очередь влечет повышение характеристик торможения и безопасности движения легкового автомобиля.

В расчете на единицу площади трения по техническим конструктивным характеристикам дисковые тормоза эффективнее барабанных, хотя работают в более высоком температурном режиме, но благодаря тому, что тормозные колодки охватывают сравнительно небольшую часть рабочей поверхности диска, открытая его часть хорошо охлаждается, самоочищается от продуктов износа, воды и грязи.[2],[5]

Дисковые тормозные механизмы не нуждаются в герметизации, имеют небольшие габариты и массу, обеспечивают быструю смену тормозных колодок, хорошо приспособлены для автоматического регулирования зазора между колодками и диском.

Конечно, дисковые тормозные механизмы имеют и недостатки. Площадь тормозных накладок дисковых тормозов значительно меньше, чем барабанных, и для получения необходимой силы трения приходится повышать давление жидкости в гидроцилиндрах. В результате возрастает износ накладок, что в свою очередь учащает их смену. Конструкция дискового тормозного механизма затрудняет применение механического привода в стояночной тормозной системе.

Тормозной диск и тормозные накладки являются взаимодействующими функциональными элементами, которые имеют большое значение для безопасности. Предъявляемые требования можно удовлетворить только при помощи компонентов, которые были разработаны или адаптированы для соответствующего транспортного средства. Безупречное состояние, которое обеспечивается надлежащим техническим обслуживанием, позволяет

предотвратить угрозу безопасности, а также снижение уровня комфорта и сокращение срока службы.

Характеристика фрикционной теплостойкости пары трения является показателем, оценивающим влияние природы трущихся материалов, их физико-механических и других свойств на трение износ в определенных условиях. Знание фрикционной теплостойкости пары трения и основных параметров режима работа того или иного узла трения позволяет прогнозировать величину силы трения и долговечность узлов различных конструкций. Это важно для подбора оптимальных пар трения и для оценки предполагаемых фрикционно-износных характеристик проектируемых устройств.[4], [6]

Надежная работа тормозной системы обеспечивается, как правило, только в определенном интервале температур в тормозном механизме колеса.

Учитывая значительное значение отказов тормозной системы целесообразно разработать разновидности плановых текущих ремонтов. Нужно уменьшить процентное соотношение и других факторов, влияющих на тормоза. По нашим данным конструктивные условия достигают 4,57%, технологические - 26,85%, эксплуатационные – 68,58%.

Необходимы перспективные технические решения, связанные с улучшением охлаждения дисковых тормозов легковых автомобилей малого класса.

К тормозным устройствам применяют следующие требования: высокая надежность и стабильность действия; достаточный тормозной момент для заданных условий работы; плавность торможения; быстрое замыкание и размыкание тормозов; прочность и долговечность элементов; простота конструкции, определяющая малую стоимость изготовления; удобство осмотра регулирования и замены износившихся деталей; устойчивость регулирования; минимальный износ трущихся элементов; температура поверхности трения в процессе работы не должна превышать предельную,

установленную для устройств данного типа при используемом фрикционном материале. Современные тормозные механизмы должны также иметь высокий и стабильный коэффициент трения взаимодействующих фрикционных пар в пределах изменения удельных нагрузок, температур и скоростей скольжения, высокую теплопроводность, хорошую прирабатываемость и износостойкость.

Для удовлетворения этих условий тормозные колодки должны иметь небольшую массу и жесткость, отсутствие коробления и хороший теплоотвод.

Материалы трущейся пары накладки тормозной колодки – диск должны обладать достаточной прочностью, жесткостью и износостойкостью; сохранять физические свойства при нагреве до 400°C, коэффициент трения должен быть 0,4 – 0,5. Тормозной диск должен хорошо отводить тепло, обладать малым весом.

При работе тормозных устройств их фрикционные пары подвергаются износу с разной интенсивностью. Напряженное тепловое состояние тормозов отрицательно сказывается на его тормозных качествах. По мере нагружения тормозных механизмов автомобиля на поверхностях их фрикционных пар генерируется значительное количество тепла, что ведет к росту температуры. В области температурного поля, минимальная температура которого превышает допустимую, начинается выгорание связующего компонента, что является следствием интенсивного износа фрикционных накладок.

Тепловое состояние автомобильных тормозов является одним из основных факторов, обуславливающих снижение их эффективности, надежности и долговечности. Если в процессе этих испытаний температура трущихся поверхностей фрикционной пары тормозного механизма не превышает допустимую, то тормоза могут обеспечить эффективное торможение автомобиля.

По температурным условиям поверхностей трения фрикционных узлов различают весьма легкий (до 100°C), легкий (100-250°C), средний (250-600°C), тяжелый (600-1000°C) и сверхтяжелый (более 1000°) режимы трения.

Следует отметить, что в зависимости от продолжительности, интенсивности и частоты торможений воздействие фрикционных элементов может происходить в различных режимах. Так, например, при движении автомобиля по равнинным дорогам объемная температура фрикционных накладок обычно $<100^{\circ}\text{C}$, в то время как в условиях горной местности она может достигать более 300°C .

С точки зрения использования экспериментальных зависимостей коэффициента трения от различных параметров для оценки изменения его при торможении наиболее удобными являются зависимости от скорости и температуры. Были проведены испытания, анализ которых показал, что с повышением температуры, влияние скорости на коэффициент трения уменьшается, с ростом же – увеличивается.

Таким образом, можно сделать заключение о том, что величина и характер изменения коэффициента трения в процессе торможения определяется, в основном, температурой фрикционного контакта.

Литература:

1. С.И. Головин, А.А. Жосан, М.М. Ревякин Устройство автомобиля, М. «Прометей», 2022.
2. А.И. Вольченко, З.А. Сочавский Расчет и конструирование тормозных устройств, Ташкент, «Мехнат», 1990.
3. А. Ф. Мащенко, В. Г. Розанов Тормозные системы автотранспортных средств, Москва, Транспорт, 1972.
4. Е.В. Зиновьев, А.В. Чичинадзе Физико-химическая механика трения и оценка асбофрикционных материалов, Москва, 1978.
5. А.Г. Пузанков Автомобили. Устройство автотранспортных средств, Москва, «Академия», 2004.
6. Л.А. Жолобов Устройство автомобилей, Москва, 2018.